

Андрукович П.Ф.
Москва, ЦЭМИ РАН

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОНТАКТОВ ИНДИВИДОВ

В рамках агент-ориентированных моделей создано большое количество моделей, тем или иным образом, и в той или иной сфере деятельности, реализующих поведение агентов. Важными работами в этом направлении являются публикации [7, 8, 11]. В данном докладе основной акцент делается на изменении характеристик индивидов при их контактах друг с другом и построении некоторого описания группы индивидов, учитывающего их общие знания и совпадающее отношение к окружающему миру. Эта модель (далее – АТМ-модель) была представлена в публикациях [2, 3, 4] в некотором теоретическом виде с опорой на такие публикации, как [1, 9 и др.]. Здесь будет дан анализ работы этой модели на конкретной совокупности индивидов, включая построение их групп на основе модели иерархического кластер-анализа, коррекцию характеристик индивидов и описание групп индивидов, учитывающим синергию группы.

В АТМ- модели рассматривается процесс формирования групп индивидов из некоторой их случайной совокупности, в которой каждый индивид (далее ИИ - исходный индивид) определяется совокупностью его знаний – и незнаний – об окружающем его мире. Элементы его знаний были названы *понятиями*, а их совокупность у данного ИИ – его *тезаурусом*. Отношение каждого ИИ к известным ему понятиям может быть трех видов: положительное, отрицательное или безразличное. Совокупность понятий ИИ, известных ему и неизвестных, с учетом его отношения к известным ему понятиям, была названа *структурой личности* данного ИИ. Кроме того, для каждого ИИ был введен показатель уровня его *социальной активности*, задаваемый по значению случайной величины, распределенной на интервале $(0,1]$.

На основе совокупности ИИ моделируется процесс формирования групп ИИ посредством введения специальной меры близости между их структурами личности. Считается, что при тех или иных значениях этой меры между парой ИИ возникает контакт, в результате которого они могут объединиться в группу индивидов. Группировка ИИ проводится на основе процедуры иерархического кластер-анализа (далее – ИКА) [6, 7, 11]. Параллельно этому моделируется процесс коррекции структур личности ИИ, как при их объединении, так и при присоединении ИИ к группе индивидов. Считается также, что при этом ИИ может узнать о неизвестных ему до данного контакта новых понятиях, или изменить свое отношение к тем или иным уже известным ему понятиям. Эта коррекция является, в

сущности, главным элементом АТМ-модели, которая позволяет проследить динамику развития отдельных ИИ в процессе их контактов друг с другом и/или при присоединении ИИ к группе ИИ.

Важным элементом АТМ-модели является также формирование обобщенных характеристик групп индивидов, которые конструируются по сформулированным в модели правилам, опирающимся на понятие синергии, возникающей в среде единомышленников. Такое описание группы, в связи с его отличием от обычно используемых описаний группы в целом через средние значения характеристик членов группы, была названа *образом группы*.

АТМ-модель реализована в трех макросах языка Visual Basic. В первом из них формируется совокупность исходных индивидов (далее – ИИ). Во втором, на основе процедуры ИКА определяются группы ИИ, корректируются структуры личности ИИ, и формируются образы групп. И, наконец, третий макрос осуществляет визуализацию полученных результатов с помощью проекции полученных групп ИИ на плоскости трех пар первых трех главных компонент.

В результате проведенных расчетов были получены три крупные группы ИИ, взаимное соответствие между которыми представлено на рис. 1 в проекции на три пары первых трех главных компонент.

Рис.1а. Проекция выборки на плоскость первых двух главных компонент.

Рис.1б. Соотношение нагрузок в первых двух главных компонентах.

Рис.1в. Проекция выборки на плоскость первой и третьей главной компоненты.

Рис.1г. Соотношение нагрузок первой и третьей главной компоненты.

Рис.1д. Проекция выборки на плоскость второй и третьей главной компоненты.

Рис.1е. Соотношение нагрузок второй и третьей главной компоненты.

Рис.1. Проекция групп ИИ и образов этих групп на три пары главных компонент (рис. 1а, 1в и 1д) и соответствующие расположения нагрузок ГК (рис. 1б, 1г и 1е); расчеты автора.

Статистические характеристики этих групп приведены в Табл. 1. Первое, что здесь можно отметить, это практически одинаковые средние значения числа понятий и их весов в группах Gr1A и Gr1B и Gr2. То есть члены всех этих групп обладают достаточно высоким интеллектуальным потенциалом и убежденностью в своих отношениях к окружающему миру. Однако направленность и вид их устремлений на изменения внешнего мира оказываются принципиально различными.

Таблица 1. Средние значения числа и весов понятий ИИ по трем крупным группам, полученным при их классификации, и для "неприсоединившихся" ИИ (G3).

Названия показателей	Вид данных	Названия групп			
		Gr1A	Gr1B	Gr2	Gr3
Объем знаний	Число понятий	36,7	35,4	35,9	16,1
	Веса понятий	37,5	36,7	36,5	16,1
Негативное отношение	Число понятий	1,15	27,00	0,69	3,92
	Веса понятий	0,97	29,3	0,62	3,92
Безразличное отношение	Число понятий	33,8	6,38	5,92	6,69
	Веса понятий	34,8	5,66	3,95	6,69
Позитивное отношение	Число понятий	1,77	2,00	29,3	5,53
	Веса понятий	1,71	1,74	31,9	5,53
Внутригрупповое расстояние	По числу понятий	2,61	3,85	1,94	4,14
	По весам понятий	2,31	3,95	2,18	4,14
Дифференциация		0,07	0,83	0,89	0,60
Социальная активность		0,43	0,62	0,54	0,49
Число индивидов		13	16	13	51

Примечание: расчеты автора.

Так, если ИИ из группы Gr2 позитивно относится к внешнему миру, сформировав положительное отношение, в среднем, к 29 из известных им 36 понятийⁱ, то для ИИ из групп Gr1A и Gr1B среднее количество понятий, к которым они относятся положительно, составляет всего чуть более одного и менее двух понятий соответственно (табл.5). При этом члены группы Gr1B имеют вполне определенное, негативное, отношение к окружающему их миру – к 27 из 35 известных им понятий, в то время как индивидам из группы Gr1A этот мир практически безразличен (34 из 37 известных им понятий)ⁱⁱ. Иными словами, члены группы Gr1A твердо уверены в своем нежелании менять окружающий мир, в то время как члены группы Gr1B, и Gr2, считают, что этот мир надо, тем или иным образом, хотя бы скорректировать.

По уровню социальной активности, равномерно распределенному в исходной совокупности ИИ на интервале (0,1], наибольшие значения этого показателя имеют место в группах Gr1B и Gr2 (0,62 и 0,54 соответственно), а наименьший – в группе Gr1A, что, с учетом ее безразличного отношения к внешнему миру, позволяет определить эту группу как некоторое "болото" в том сообществе индивидов, которое представляет собой вся исходная совокупность ИИ.

В табл. 2 представлены значения обобщенных характеристик образов группы для трех групп ИИ, выделенных процедурой ИКА, на основе которых и рассчитано место этих образов на рис. 1а, 1в и 1д. Их расположение на этих диаграммах, которое наиболее отчетливо фиксируется на рис.1в и 1д, показывает реальные отличия между этими группами, как некоторого целого, относительно расположения центров тяжести этих же групп.

Таблица 2

Характеристики образов трех крупных групп

Названия показателей	Вид данных	Названия групп		
		Gr1A	Gr1B	Gr2
Объем знаний	Число понятий	42,0	48,0	44,0
	Веса понятий	43,6	68,4	64,0
Негативное отношение	Число понятий	1,00	38,0	0,00
	Веса понятий	0,71	65,6	0,00
Безразличное отношение	Число понятий	40,0	10,0	9,0
	Веса понятий	41,9	2,77	2,46
Позитивное отношение	Число понятий	1,00	0	35,0
	Веса понятий	1,00	0	61,6
Дифференциация		0,04	0,96	0,96
Социальная активность		0,42	0,78	0,70
Число индивидов		13	16	13
Расстояние образа группы от ее центра тяжести		9,43	48,34	40,52

Примечание: расчеты автора.

Это наблюдение подтверждается данными табл. 2, в последней строке которой приведены расстояния между образами групп и их центрами тяжести. При этом следует отметить, что если образы групп Gr1B и Gr2 далеко отстоят от расположения самих этих групп, демонстрируя объединенную силу ее членов, то образ группы Gr1A на всех проекциях совпадает с расположением самой группы. То есть никакого увеличения совместной синергии участников этой, инертной по своему составу, группы, при их объединении не произошло, и ее возможности остались на уровне средних значений характеристик ее членов.

Что касается конкретных различий в описании групп по средним значениям показателей (табл. 1) и по характеристикам образов этих групп (табл. 2), то, например, объем знаний об окружающем мире в образе группы Gr1B составляет 48 понятий, а в среднем исчислении – 32,5 понятия. При этом количество понятий, к которым члены этой группы относятся, в среднем, негативно, составляет 27 понятий, а в образе группы таких понятий 38. Еще более значимыми оказываются различия по сумме весов понятий, известных ИИ разных групп. Так, для группы Gr1B суммарный вес понятий увеличился более, чем в два раза: с 29,3 до 65,6, а в образе группы Gr2 – почти в два раза (с тех же 29,3 до 61,6).

Заметим в заключение, что изначально вообще не очень понятно, каким образом среднее число известных понятий может достаточно адекватно описывать ту или иную группу. Так, например, если та или иная группа индивидов собирается вместе для проведения какого-либо мероприятия, то для качественной его реализации важно, чтобы работала их общая память, их общие знания о тех факторах, которые "работают" в данной ситуации, а не какое-то среднее значение числа известных им понятий. Еще более важным здесь является представление о возможностях – и уверенности – данной группы осуществить свои намерения, которое и фиксирует сумма весов известных им понятий.

Завершая этот текст, рассмотрим, как менялись структуры личности ИИ при контакте двух ИИ или при вхождении конкретного ИИ в ту или иную, возникшую ранее, группу. На рис. 2 даны графики разности объема знаний каждого из таких ИИ, изменений их отношения к известным им понятиям, дифференциации их мнений об этих понятиях и их социальной активности, возникших при этих событияхⁱⁱⁱ.

Как видно из этих диаграмм, изменения в структурах личности ИИ произошли довольно значительные, особенно в объемах их знаний. Они коснулись 30 ИИ со средним увеличением объемов их тезаурусов на 7,1 понятий, с разбросом: от одного до 18 понятий (рис. 2a)^{iv}. Изменения отрицательного отношения к понятиям произошли у 18 ИИ со средним значением, равным 3,1 понятий, а положительного отношения – у 17 ИИ со средним изменением в 3,2 понятия. При этом число понятий, к которым

ИИ изначально относились позитивно, равно как и в случае тех понятий, к которым ИИ относились отрицательно, в подавляющем большинстве случаев только увеличивалось (рис. 2в и 2г).

Что касается безразличного отношения к понятиям, то оно возникло у 29 ИИ со средним увеличением в 3,5 понятия (рис. 2б). Такой рост безразличного отношения к понятиям объясняется тем, что АТМ-модель предполагает, что при вхождении в тезаурус индивида нового понятия его отношение к нему далеко не всегда формируется сразу. При этом, в процессе последующих итераций, безразличное мнение ИИ о таком понятии может, под влиянием какого-то другого ИИ или, тем более, группы ИИ, стать вполне определенным.

Рис.2. Изменение обобщенных характеристик структур личности ИИ, произошедших при их коррекции в процессе работы АТМ-модели; расчеты автора

Заметим в заключение, что большое количество параметров, которое включено в АТМ-модель, позволяет моделировать процессы объединения индивидов при разных распределениях объемов их тезаурусов, соотношения положительных, негативных и безразличных отношений к понятиям, социальной активности и других, более локальных, параметров модели. Например, степени учета размера группы при коррекции ИИ и формирования образа группы, вероятностей происхождения тех или иных

событий при включении знания о том или ином понятии другому индивиду или даже группе ИИ и т.д. Естественное развитие и усложнение этой модели возникает, в частности, в том случае, если социальную активность ИИ определить как некоторый ресурс, размеры которого в данном сообществе ограничены.

Список использованной литературы:

1. Андреева Г.М. (2021). Социальная психология // М.: Аспект пресс, 360 стр.
2. Андрукович П.Ф. (2018). Формирование социальных групп в парадигме АОМ // Вестник ЦЭМИ РАН, том 1, № 3.
3. Андрукович П. Ф. (2018). Модель формирования социальных групп в терминах теории множеств // Системное моделирование социально-экономических процессов, Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина, 30 сентября – 4 октября 2018 г., г. Нижний Новгород, стр. 25 (тезисы доклада).
4. Андрукович П.Ф. (2021). Структура агент-ориентированной модели формирования социальных групп из случайной совокупности индивидов (часть 1) // Вестник ЦЭМИ РАН, том 4, № 3-4.
5. Енюков И. С. (1989). Основные понятия и определения, используемые в методах классификации без обучения // Прикладная статистика: классификация и снижение размерности (под ред. С.А.Айвазяна), гл.5 и 8; М. Финансы и статистика.
6. Жамбю М. (1988). Иерархический кластер-анализ и соответствия. // М.: Финансы и статистика. — 345 стр.
7. Макаров В.Л. Искусственные общества / Искусственные общества. 2006. Т. 1. № 1. М: ЦЭМИ РАН, 2006.
8. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. (2013). Социальное моделирование – новый компьютерный прорыв (агент-ориентированные модели) // М.: Экономика. — 295 стр.
9. Мейжис И. А., Почебут Л. Г. (2010). Социальная психология // М.: Питер. — 665 стр.
10. Терехин А.Т. (1973). Кластерный анализ и его применения в социально-экономических исследованиях. Автореферат кандидатской диссертации. Москва: ЦЭМИ РАН.
11. Multiagent Systems (2013) // Edited by Gerhard Weiss, MIT Press 2nd edition, — pp. 920.

ⁱ Здесь и далее средние значения округлены до целых значений.

ⁱⁱ Напомним, что в АТМ-модели исходное множество понятий не имеет, вообще говоря, каких-либо оценочных значений. Поэтому отрицательное отношение к понятиям не является отрицательным с точки зрения с этических, нравственных, религиозных и многих других представлений об окружающем нас мире. В частности, положительное отношение к отрицательным, с общественной точки зрения, понятиям, может являться, с этой точки зрения, "плохим", недопустимым, отношением. В то же время, безразличие ИИ из группы Gr1A к известным им понятиям является плохой их характеристикой.

ⁱⁱⁱ Отсутствию коррекции структур личности на рис.2 соответствуют нулевые значения разности.

^{iv} Так как в АТМ-модели нет понятия "забыть", то иметь место может только увеличение объема знаний.